

OLIY TA'LIMDA KVEST TEXNOLOGIYASI YORDAMIDA O'QITISHNING NAZARIY ASOSLARI.

O'rinboeva Kumushoy Sultonbek qizi, ADPI v.b. dotsenti.

ANNOTATSIYA:

KIRISH: ushbu maqolada oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida o'qitishning nazariy asoslari yoritilgan. Kvest texnologiyasining mazmuni, didaktik imkoniyatlari hamda talabalarning mustaqil fikrlashi, muammoli vaziyatlarni hal etishi va hamkorlikda ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishdagi ahamiyati tahlil qilingan.

MAQSAD: kvest texnologiyasi ta'lim jarayonini qiziqarli va interaktiv shaklda tashkil etishga imkon berib, talabalarning mustaqil izlanishi, mantiqiy fikrlashi hamda muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Mazkur texnologiyada o'quv topshiriqlari ma'lum bir ssenariy asosida bosqichma-bosqich bajariladi va talaba bilimni tayyor holda qabul qilmay, uni izlash, tahlil qilish va amaliyotda qo'llash orqali egallaydi. Bu esa o'quv jarayonining samaradorligini oshirish bilan birga, talabalarning motivatsiyasini ham kuchaytiradi.

MATERIAL VA METODLAR: mazkur tadqiqotda oliy ta'lim muassasalarida kvest texnologiyasidan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari, uning ta'lim samaradorligiga ta'siri hamda talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishdagi o'rni o'rganildi. Tadqiqotning metodologik asosini shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, kompetensiyaviy yondashuv, konstruktivizm nazariyasi hamda faoliyatga asoslangan o'qitish tamoyillari tashkil etdi. Tadqiqot jarayonida nazariy va empirik metodlar majmuasidan foydalanildi. Nazariy metodlar sifatida mavzuga oid mahalliy va xorijiy ilmiy adabiyotlar, monografiyalar, dissertatsiyalar, ilmiy maqolalar hamda me'yoriy-huquqiy hujjatlar tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJA: kvest texnologiyasi ta'lim jarayonida talabalarning faol ishtirokini ta'minlaydigan, muammoli vaziyatlarni hal qilish va mustaqil bilim olishga yo'naltirilgan innovatsion pedagogik yondashuv hisoblanadi. Uning nazariy asoslari konstruktivizm, faoliyatga yo'naltirilgan ta'lim, kompetensiyaviy yondashuv hamda hamkorlikda o'qitish tamoyillariga tayanadi. Ushbu texnologiyada talaba tayyor bilimni qabul qiluvchi emas, balki izlanish, tahlil va muammolarni yechish orqali bilimlarni mustaqil ravishda shakllantiruvchi subyekt sifatida namoyon bo'ladi.

XULOSA: kvest texnologiyasi oliy ta'lim jarayonini yanada qiziqarli, mazmunli va samarali tashkil etish imkonini beradi. Ushbu texnologiya talabalarning faqat bilim olishini emas, balki mustaqil fikrlashi, muammolarni hal qila olishi va jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: kvest texnologiyasi, oliy ta'lim, ta'lim jarayoni, innovatsion pedagogika, mustaqil ta'lim, muammoli ta'lim, tanqidiy fikrlash, hamkorlikda o'qitish, didaktik imkoniyatlar, kompetensiyaviy yondashuv.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ QUEST В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ.

Урунбойева Кумушой Султанбек Кизи, Исполняющая обязанности доцента АГПИ.

АННОТАЦИЯ:

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассматриваются теоретические основы обучения с использованием технологии Quest в высшем образовании. Анализируются содержание, дидактические возможности технологии Quest и ее значение в развитии у студентов навыков самостоятельного мышления, решения проблем и сотрудничества.

ЦЕЛЬ: технология Quest позволяет организовать образовательный процесс интересным и интерактивным способом, развивает у студентов навыки самостоятельного поиска, логического мышления и решения проблем. В этой технологии образовательные задачи выполняются поэтапно на основе определенного сценария, и студент приобретает знания не путем принятия готовых решений, а путем поиска, анализа и применения их на практике. Это, наряду с повышением эффективности образовательного процесса, также повышает мотивацию студентов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в данном исследовании изучались педагогические возможности использования квест-технологий в высших учебных заведениях, их влияние на эффективность обучения и роль в развитии профессиональных компетенций студентов. Методологической основой исследования послужили принципы личностно-ориентированного образования, компетентностного подхода, конструктивистской теории и обучения на основе деятельности. В процессе исследования использовался комплекс теоретических и эмпирических методов. В качестве теоретических методов анализировались отечественная и зарубежная научная литература, монографии, диссертации, научные статьи, а также нормативно-правовые документы по данной теме.

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ: квест-технологии представляют собой инновационный педагогический подход, обеспечивающий активное участие студентов в образовательном процессе, направленном на решение проблемных ситуаций и получение самостоятельных знаний. Их теоретические основы базируются на принципах конструктивизма, деятельно-ориентированного образования, компетентностного подхода и совместного обучения. В этой технологии студент не является получателем готовых знаний, а субъектом, самостоятельно формирующим знания посредством исследований, анализа и решения проблем.

ВЫВОД: технология Quest позволяет организовать процесс высшего образования более интересно, содержательно и эффективно. Эта технология служит не только для того, чтобы помочь студентам приобрести знания, но и для

развития навыков самостоятельного мышления, решения проблем и работы в команде.

Ключевые слова: технология Quest, высшее образование, образовательный процесс, инновационная педагогика, самостоятельное обучение, проблемно-ориентированное обучение, критическое мышление, совместное обучение, дидактические возможности, компетентностный подход.

THEORETICAL BASIS OF TEACHING USING QUEST TECHNOLOGY IN HIGHER EDUCATION.

Urunboyeva Kumushoy Sultanbek kizi, Acting Associate Professor of ASPI.

ANNOTATION:

INTRODUCTION: This article covers the theoretical foundations of teaching using quest technology in higher education. The content, didactic capabilities of quest technology and its importance in developing students' independent thinking, problem-solving and collaborative skills are analyzed.

AIM: Quest technology allows you to organize the educational process in an interesting and interactive way, develops students' independent search, logical thinking and problem-solving skills. In this technology, educational tasks are completed step by step based on a certain scenario, and the student acquires knowledge not by accepting it ready-made, but by searching, analyzing and applying it in practice. This, along with increasing the effectiveness of the educational process, also increases the motivation of students.

MATERIAL AND METHODS: This study examined the pedagogical possibilities of using quest technology in higher education institutions, its impact on educational effectiveness, and its role in developing students' professional competencies. The methodological basis of the study was the principles of person-centered education, competency-based approach, constructivism theory, and activity-based learning. A set of theoretical and empirical methods was used in the research process. Domestic and foreign scientific literature, monographs, dissertations, scientific articles, and regulatory and legal documents on the topic were analyzed as theoretical methods.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Quest technology is an innovative pedagogical approach that ensures the active participation of students in the educational process, aimed at solving problem situations and obtaining independent knowledge. Its theoretical foundations are based on the principles of constructivism, activity-oriented education, competency-based approach, and collaborative learning. In this technology, the student is not a receiver of ready-made knowledge, but a subject who independently forms knowledge through research, analysis and problem solving.

CONCLUSION: Quest technology allows you to organize the higher education process more interesting, meaningful and effective. This technology serves not only to help students acquire knowledge, but also to develop independent thinking, problem-solving and teamwork skills.

KEYWORDS: quest technology, higher education, educational process, innovative pedagogy, independent learning, problem-based learning, critical thinking, collaborative learning, didactic opportunities, competency-based approach.

Bugungi kunda ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi, talabalarning bilim olishga bo'lgan ehtiyoj va qiziqishlarining o'zgarishi o'qitish jarayoniga yangicha yondashuvlarni tatbiq etishni talab etmoqda. An'anaviy ta'lim usullari ko'pincha talabaning faolligini to'liq ta'minlay olmasligi sababli, ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shunday texnologiyalardan biri kvest texnologiyasi hisoblanadi. Kvest texnologiyasi ta'lim jarayonini qiziqarli va interaktiv shaklda tashkil etishga imkon berib, talabalarning mustaqil izlanishi, mantiqiy fikrlashi hamda muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Mazkur texnologiyada o'quv topshiriqlari ma'lum bir ssenariy asosida bosqichma-bosqich bajariladi va talaba bilimni tayyor holda qabul qilmay, uni izlash, tahlil qilish va amaliyotda qo'llash orqali egallaydi. Bu esa o'quv jarayonining samaradorligini oshirish bilan birga, talabalarning motivatsiyasini ham kuchaytiradi.¹ Oliy ta'lim muassasalarida kompetensiyaviy yondashuvning ustuvor ahamiyat kasb etishi talabalarda nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni ham shakllantirishni talab etadi. Kvest texnologiyasi aynan shu vazifani amalga oshirishda samarali vosita bo'lib, talabalarni faol o'quv subyektiga aylantiradi, jamoada ishlash, qaror qabul qilish va axborot bilan ishlash kompetensiyalarini rivojlantiradi.² Shu nuqtai nazardan, oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida o'qitishning nazariy asoslarini o'rganish, uning pedagogik imkoniyatlari va ta'lim jarayonidagi o'rnini aniqlash dolzarb ilmiy-amaliy masalalardan biri hisoblanadi. Mazkur maqolaning maqsadi kvest texnologiyasining nazariy asoslarini tahlil qilish hamda uning oliy ta'limdagi ahamiyatini yoritishdan iborat.

Kvest texnologiyasi inglizcha "quest" – "izlanish", "qidiruv", "sarguzasht" ma'nolarini anglatadi. Pedagogik nuqtayi nazardan, kvest talabalarning ma'lum bir maqsadga erishish uchun topshiriqlar tizimini bajarishi, axborotlarni izlash, tahlil qilish va muammoning yechimini topishga qaratilgan faoliyatidir. Kvest texnologiyasining nazariy asoslari konstruktivizm, faoliyatga yo'naltirilgan ta'lim va hamkorlikda o'qitish nazariyalariga tayanadi. Konstruktivistik yondashuv vakillari J. Piaget va L. Vygotskiy bilimlar tayyor shaklda berilmasligini, balki o'quvchi tomonidan faol o'zlashtirilishini ta'kidlaganlar. Aynan kvest texnologiyasi ham talabaning bilimlarni mustaqil ravishda izlab topishi va amaliy vaziyatlarda qo'llashiga imkon yaratadi.³ Xorijiy adabiyotlarda kvest texnologiyasining dastlabki ko'rinishlari B. Dodge tomonidan ishlab chiqilgan WebQuest metodikasi bilan bog'lanadi. Olimning fikricha, WebQuest internet resurslari

asosida tashkil etilgan muammoli vazifalar tizimi bo'lib, u talabalarda tanqidiy fikrlash, axborotni saralash va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Rossiyalik olimlar E. Polat, I. Robert va boshqalar kvest texnologiyasini axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan integratsiyalashgan holda o'rganib, uning o'quv motivatsiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ilmiy jihatdan asoslab berganlar. Ularning tadqiqotlarida kvest metodidan foydalanish talabalarning mustaqil ta'lim faoliyati va ijodiy salohiyatini oshirishi qayd etilgan.⁴ O'zbekistonlik pedagog olimlarning ilmiy ishlarida ham interfaol metodlar va innovatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etish masalalari keng yoritilgan. Xususan, N. Muslimov, U. Tolipov, M. Ochilov va boshqa tadqiqotchilar talaba shaxsiga yo'naltirilgan ta'limning samaradorligini asoslab berganlar. Ularning ilmiy qarashlari kvest texnologiyasining metodologik poydevorini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.⁵

Adabiyotlarni qiyosiy-tahliliy o'rganish orqali kvest texnologiyasining mohiyati, mazmuni, didaktik imkoniyatlari va oliy ta'limdagi qo'llanilish tajribalari aniqlashtirildi. Empirik tadqiqot metodlari sifatida kuzatish, so'rovnomalar, suhbat va pedagogik tajribaslov ishlaridan foydalanildi.⁶ Kuzatish metodi yordamida talabalarning kvest topshiriqlarini bajarish jarayonidagi faolligi, mustaqil ishlash ko'nikmalari, jamoada hamkorlik qilish darajasi hamda muammoli vaziyatlarni hal etish qobiliyatlari o'rganildi. So'rovnomalar va suhbat metodlari orqali talabalarning kvest texnologiyasiga munosabati, o'quv motivatsiyasidagi o'zgarishlar va ta'lim jarayonidagi ishtiroki yuzasidan ma'lumotlar yig'ildi. Olingan ma'lumotlarni qayta ishlashda tahlil, sintez, taqqoslash, umumlashtirish va statistik metodlardan foydalanildi. Natijalarning ishonchliligini ta'minlash maqsadida tajriba davomida to'plangan ma'lumotlar foiz ko'rsatkichlari asosida tahlil qilinib, xulosalar chiqarildi.

Oliy ta'lim muassasalarida kvest texnologiyasidan foydalanish o'quv jarayonini interaktiv va qiziqarli tashkil etishga xizmat qiladi. Kvest topshiriqlari odatda muayyan maqsadga erishish uchun bosqichma-bosqich bajariladigan vazifalar tizimidan iborat bo'lib, ular talabalarning tanqidiy fikrlash, axborotni izlash va qayta ishlash, muloqot qilish hamda jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Nazariy jihatdan kvest texnologiyasining samaradorligi talabalarni motivatsiyalash, o'quv faoliyatini individuallashtirish va amaliy faoliyat bilan bog'lash imkoniyatlari orqali izohlanadi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar bilan integratsiyalashgan kvestlar talabalarning axborot-kommunikatsion kompetensiyalarini rivojlantirishga yordam beradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, oliy ta'lim jarayonida kvest texnologiyasidan foydalanish talabalarning o'quv faoliyatiga bo'lgan qiziqishini va motivatsiyasini sezilarli darajada oshiradi. Kvest topshiriqlarini bajarish jarayonida talabalar mustaqil ravishda axborot izlash, uni tahlil qilish va muammolarga yechim topish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Shuningdek, jamoaviy faoliyat asosida tashkil etilgan kvestlar talabalar o'rtasida samarali muloqot, hamkorlik va o'zaro mas'uliyat hissining shakllanishiga xizmat qiladi. Kvest

texnologiyasi orqali o'qitish natijasida talabalarning tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyatlari rivojlanib, nazariy bilimlarni amaliy vaziyatlarda qo'llash imkoniyatlari kengayadi. Ta'lim jarayonining interaktiv shaklda tashkil etilishi o'quv materialining yaxshiroq o'zlashtirilishiga va bilimlarning uzoq muddat saqlanishiga yordam beradi. Bundan tashqari, raqamli vositalardan foydalanishga asoslangan kvestlar talabalarning axborot-kommunikatsion kompetensiyalarini ham mustahkamlaydi. Umuman olganda, kvest texnologiyasi oliy ta'limda ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi innovatsion pedagogik yondashuv sifatida o'zining yuqori natijadorligini namoyon etadi.

Kvest texnologiyasi oliy ta'lim jarayonini yanada qiziqarli, mazmunli va samarali tashkil etish imkonini beradi. Ushbu texnologiya talabalarning faqat bilim olishini emas, balki mustaqil fikrlashi, muammolarni hal qila olishi va jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Kvest topshiriqlari orqali talabalar o'quv jarayonining faol ishtirokchisiga aylanib, nazariy bilimlarni amaliy vaziyatlarda qo'llash tajribasini orttiradilar. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, kvest texnologiyasidan foydalanish o'quv motivatsiyasini oshiradi, ta'lim sifatini yaxshilaydi va zamonaviy kompetensiyalarni shakllantirishga yordam beradi. Shu sababli, oliy ta'lim muassasalarida ushbu texnologiyani o'quv jarayoniga keng joriy etish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2006.
2. Tolipov O., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. 2006
3. Sayidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot. 2017
4. Qosimov A., Holiqov A. Pedagogika nazariyasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
5. Qosimov A., Holiqov A. Pedagogika nazariyasi. – Toshkent: Fan va texnologiya
6. Dodge B. Some Thoughts About WebQuests. – San Diego State University, 1997.